

O'RTA ZARAFSHON HAVZASI RELYEFI. HAVZA LANDSHAFTLARINI HOSIL QILUVCHI TABIIY VA ANTROPOGEN OMILLAR

O'zbekiston – Finlandiya Pedagogika instituti o'qituvchilari

Orifjonova Iroda Orifjon qizi¹

Xurramova Nazira Xurram qizi²

Talabalar: Sirojeva Jasmina Rustamovna¹,

Ibragimova Go'zal Axmadovna²,

Qobilova Marjona Malik qizi³.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932647>

Annotatsiya: Inson tabiat bag'rida yashaydi va o'zining mehnat faoliyati davomida unga ma'lum miqdorda ta'sir ko'rsatadi. Natijada tabiatda mutlaqo yangi o'zaro ta'sir yuzaga keladi. O'rta Zarafshon havzasi landshaftlari o'zining turli tumanligi bilan ajralib turadi va tarixiy rivojlanishi davomida kuchli o'zgargan. Landshaftlarni o'zgarishini har tamonlama tahlil qilganimizda birinchi navbatda o'sha hududning joylashgan geografik o'rni, relyefi va tabiiy sharoitini o'rganishimiz juda muhimdir.

Kalit so'zlar: relyef, vodiy, yotqiziqlar, omil, faktor, component, antropogen omil. O'rta Zarafshan havzasining umumiy maydoni taxminan 8725 km² ni tashkil etadi. Zarafshon tabiiy geografik okrugi O'zbekistonning markaziy qismida, Zarafshon vodiysining respublikamizga qaraydigan o'rta qismini o'z ichiga oladi. Bu okrug Samarqand va Sangzor – Nurota botiqlarini o'z ichiga oladi. Okrug g'arbda Xazar yo'lagi orqali Quyi Zarafshon okrugidan ajralib turadi. Sharqda Chumqartog', shimolda Nurota va Sangzor tizma tog'lari bilan, janubda esa Qoratepa, Ziyovuddin va Zirabuloq tog'lari bilan bo'lgan chegara shartli ravishda Tojikiston bilan bo'lgan davlat chegarasi orqali o'tadi. Shimoliy va Janubiy Nurota tog' tizmalari ajratib turadi. Shimoliy Nurota tog'lariga Qo'ytosh va Nurota tog'lari kiradi. Nurota tog'lari balandligi chekkalarida 600 m atrofida markazi Hayotboshi cho'qqisi 2169 m ga boradi. Okrugning shimoliy chegarasi Nurota tog'i suvayirg'ichi orqali o'tadi. Janubiy Nurota tog' tizmalari sharqida kenglik bo'ylab 35 km ga cho'zilgan, eng baland nuqtasi 1600 m ga teng bo'lgan G'ubdintog'dan boshlanadi. Undan shimoli – g'arbda Qorasuv vodiysidan keyin Qoracha tog' tizmasi boshlanadi. Qorachatog' Oqsoy daryosi vodiysigacha davom etadi. Undan g'arbdagi tog'lar Oqtog' deb ataladi. Bu tizmaning Langar cho'qqisi (1993 m) biroz g'arbda ikki tarmoqqa ajratiladi; Birinchi tarmog'i shimoliy (Bahitog'), ikkinchi tarmog'i esa janubiy (Qoratog') tizmalari. Bu ikki tarmoq orasida prolyuvial yotqiziqlaridan tashkil topgan tog' oralig'I tekisligi Arnasoy joylashgan. Uning Mutlaq balandligi sharqida 800 m dan g'arbiga tamon 400 m gacha pasayib boradi. Sangzor – Nurota botig'I Sangzor, G'allaorol va Nurota tekislik botiqlaridan tashkil topgan. Sangzor botig'I shimolda Morguzor va janubda Turkiston tog' tizmasining g'arbiy chekka qismi bo'lgan Chumqortog' tog'lari oralig'ida joylashgan. Uning o'rta qismidan Sangzor daryosi oqib o'tadi. Sangzor vodiysining kengligi botiqning g'arbida 17 km ni, sharqida esa, ya'ni daryoning yuqori oqimida 5 – 6 km ni tashkil etadi. Botiqning shimoli-g'arbiga davom etgan qismi G'allaorol tekisligi deb ataladi. Bu tekislikdan g'arbda Nurota botig'i joylashgan bo'lib, u Qizilqumga (g'arbiga) tamon kengayib boradi. Janubda Nurota – Sangzor botig'iga parallel holda Zarafshon botig'i joylashgan. Okrug hududidagi Zarafshon vodiysining o'ziga xos xususiyati shundaki, u goh kengayadi, goh torayadi. Zarafshon vodiysining ana shunday kengaygan joyida Samarqand botig'i joylashgan. Uning yer usti tuzilishi yassi tekislikdan iborat bo'lib, g'arbda to Hazar yo'lagigacha 220 km ga

cho'zilgan. Uning kengligi 50-60 km bo'lib, shimol va janubdan past tog'lar bilan o'ralgan. Okrugning bu qismida Zarafshon daryosining uchta ko'hna qayirlari bo'lib, ular lyossimon yumshoq jinslardan tuzilgan. Shu sababli soy va mavsumiy suvlar yuvib, juda ko'p jarlar hosil bo'lgan. [1.75-78 b.] Havzada landshaftlarini hosil qiluvchi asosiy omillar. Landshaftlar turli omillar ta'sirida shakllanadi. Omil so'zi lotincha factor – "yaratuvchi", "ishlab chiqaruvchi" ma'nosini anglatadi. Omil deb qandaydir bir jarayonning uning xususiyatini belgilab beruvchi harakatlantiruvchi kuchiga, sababiga aytiladi. Landshaft hosil qiluvchi omillar landshaftlarda turli sifat va xususiyatlarning shakllanishida turlicha ahamiyat kasb etadi. Agar landshaftlarning shakllanishida ma'lum bir turdagi omillar ahamiyatli hisoblansa, ularning tabaqalanishi yoki rivojlanishida boshqa bir turdagi omil muhim ahamiyat kasb etadi. Landshaftlarning hosil bo'lishi, mavjudligi va rivojlanishi eng avvalo uning komponentlari (tog' jinslari, havosi, suvlari, o'simligi va hayvonotlari)ning o'zaro ta'siri va aloqadorligining natijasidir. Landshaftlarning turli komponentlari turlicha xarakterga egadir. Ularning har biri o'ziga xos qonuniyatlar asosida rivojlanadi, ularning har biri o'ziga xos o'zgarish kuchi va jadalligiga ega. Landshaftlarning hududiy tabaqalanishi xususiyatlari esa turli xil omillar bilan belgilangan. Hududiy tabaqalanishga sabab bo'ladigan geografik jarayonlar uchta asosiy omil ta'sirida ro'y beradi. Bular quyosh energiyasi, Yerning qa'ridan ta'sir etadigan kuchlar va gravitatsiya energiyasidir. Bu omillarning har birining o'z vazifasi bor va har biri har xil ahamiyatga egadir. Ularning ichida ko'p tomonlama va muhim ahamiyatga ega bo'lgan omil bu quyosh energiyasidir. Bu omil Yerning shakliga bog'liq holda landshaftlarning zonal xususiyatlarini belgilaydi. Quyosh energiyasi landshaftda ro'y beradigan barcha aylanma harakatlarda va oqimlarda ishtirok etadi. Elementlarning radioaktiv parchalanishi oqibatida hosil bo'ladigan Yerning ichki energiyasi asosan tektonik jarayonlarda aks etadi. Tektonik jarayonlar o'z navbatida gravitatsiya energiyasini o'zgartirib, landshaftlarning o'z vazifasini bajarishiga ham ta'sir etadi. Gravitatsiya energiyasi esa deyarli doimo moddaning bir joydan ikkinchi joyga ko'chish jarayoniga ta'sir etib turadi. Xullas, har bir energetik omil o'ziga xos vazifani bajaradi. Landshaftlarning tashkil topishida suv ham katta ahamiyatga egadir. Namlikning almashinish jarayoni - atmosferaga namlikni kirib kelishi, uning havo massalari bilan ko'chib yurishi, yog'in-sochin, oqim hosil bo'lishi, bug'lanish va suvning turli fasllarda turlicha agregat holatda bo'lishi landshaftlarning hosil bo'lishi va rivojlanishi jarayonida turli vazifalarni bajaradi. Landshaftlarning hosil bo'lishi va turli morfologik qismlarga bo'linishida geologik-geomorfologik omillarning ham ahamiyati kattadir. Bular tog' jinslarining tarkibi, ularning qatlam-qatlam bo'lib yotishi, yangi tektonik harakatlarning jadalligi, relyef va boshqalardir. Landshaftning organik dunyosini asosan o'simlik, hayvonot va mikroorganizmlar tashkil qiladi. Ularning yig'indisi, ya'ni tirik modda landshaft tashkil qiluvchi eng faol omil hisoblanadi. Landshaftdagi moddaning biologik aylanishi jarayonida organik modda o'zidan energiya ajratib, organik birikmalarning minerallanishi ro'y beradi. Hozirgi hayot asosan moddaning biologik aylanishi shaklida bo'lib, kimyoviy elementlarning ko'chib yurishining eng asosiy xususiyatlarini belgilaydi. [2. 50 – 52 b.] Landshaftlarning hosil bo'lishida inson faoliyati ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bunda tabiiy landshaftlarning antropogen landshaftlarga aylanishida antropogen omil asosiy kuch bo'lib xizmat qilmoqda. Shuning uchun ham inson faoliyati ta'sirida o'zgartirilgan landshaftlarni antropogen landshaftlar emas balki antropogen omillar ta'sirida o'zgargan landshaftlar desak ham bo'ladi.

Xulosa. O'rta Zarafshoh havzasi hududida ham antropogen omillar ta'sirida landshaftlar

kuchli o'zgartirilgan. Havzadagi antropogen omillar ta'sirida o'zgargan landshaftlarga quyidagi sabablarni ko'rsatishimiz mumkin; daryo yoqalaridagi to'qayzorlarning kesib va yoqib yuborilishi; daryo qayirlarida sholi maydonlarining kengayishi; sun'iy ko'llar tashkil etilib baliqchilik xo'jaliklarini tashkil etilishi; daryo yoqalarida chorva mollarining betartib boqilishi; maishiy chiqindilarning daryo o'zani va yoqalariga tashlanishi; rekreatsion dam olish maqsadida ko'plab sayohatchilar tamonidan turli xil chiqindilarning tashlab ketishi; o'simliklarning payhon qilinishi landshaftlarning o'zgarishiga sabab bo'lmoqda.

References:

1. И.А.Хасанов, П.Н.Фуломов, А.А.Қаюмов Ўзбекистон табиий географияси.(2 қисм) Тошкент-2009.
2. Sh. S. Zokirov Landshaftshunoslik asoslari.Toshkent-2010.
3. P.Baratov O'zbekiston tabiiy geografiyasi.Toshkent. "O'qituvchi-1996"
4. М.Халимов Зарафшон тоғ ва тоғ олди раёнларида инсон таъсирида географик жараёнларнинг ривожланиши ва унга қарши кураш чоралар. Самарканд – 1990.
5. А. Рахматуллаев. Зарафшон хавзаси тоғлари табиатига кишиларнинг таъсири. Самарканд – 1990.

INNOVATIVE
ACADEMY